

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14413164

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

MATERIAL DIDÁTICO:

Desmistificando o *software* R: Guias para Acesso e Instalação
(*E-Book*) v.1

José Eduardo Ricciardi Favaretto

Como referenciar:

Favaretto, J. E. R. (2024). Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) v.1 - Material Didático. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI 10.5281/zenodo.14413164

Relato sobre o Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Linha de Pesquisa / Atuação: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: *Artificial Intelligence in Management, Accounting and Finance*

Tipo de Produto Técnico-Tecnológico: 11. Material Didático – Guias (*E-Book*)

De acordo com a CAPES (2019, 2020) (...) “Produto de apoio/suporte com fins didáticos na mediação de processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos educacionais. Ex. (...) material em novas mídias como ebook (...)”.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: Pode ser utilizado por qualquer organização.

Descrição do PPT: Esse material didático refere-se a um conjunto de três Guias integrados (formato de *E-Book*), em arquivo eletrônico (.PDF) que contém os roteiros do passo a passo para permitir que usuários ou pesquisadores de qualquer organização possam baixar, instalar e iniciar a utilização do *software R* e *software R Studio*, bem como, de suas bibliotecas/pacotes, em um microcomputador PC com sistema operacional Windows.

Divulgação da Produção: Este material didático, dentre outros, estão disponíveis como materiais de acesso aberto (*open access*), e podem ser baixados ao acessar as comunidades do Zenodo PPGCFTG: <https://zenodo.org/communities/ppgcftg> e Zenodo TAMAF: <https://zenodo.org/communities/tamaf-net>.

Abrangência:

Abrangência realizada pelo produto gerado neste PTT (material didático, *E-book*) atende qualquer usuário, sendo estes estudantes, educadores, pesquisadores ou profissionais de atuação no mercado, independentemente de suas formações (técnicas ou não técnicas).

Estes guias auxiliam os usuários nos primeiros passos para o desenvolvimento de futuras habilidades analíticas, as quais são muito procuradas em áreas como ciência de dados, estatística e pesquisa acadêmica ou profissional.

Qualificação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Aderência: Alta

A afinidade deste PTT com a área de concentração e linha de atuação do programa é alta. Este produto quebra a barreira técnica inicial para a utilização do *software R* (*open source*, gratuito) (R Core Team, 2024), por pesquisadores (acadêmicos, que atuam em escolas ou centros de pesquisa) ou praticantes (profissionais que atuam em empresas de uma forma geral), pois como material didático, redigido em português, detalha o passo a passo em diversos procedimentos a serem seguidos em três guias (Guias 1, 2 e 3), reunidos em único documento no formato *E-book*.

Este produto tem aderência com o projeto de pesquisa do programa, relacionado com *Artificial Intelligence in Management, Accounting and Finance*.

Impacto Realizado: Médio | **Impacto Potencial:** Médio

Visto pela perspectiva da educação e capacitação já realizada (impacto realizado), o produto gerado neste PTT já ajudou muitos estudantes e profissionais a aprenderem os passos iniciais de acesso e instalação do *software R* de maneira intuitiva, ao reduzir eventuais *dificuldades ou barreiras técnicas* neste procedimento, mas ainda assim há muito espaço para ampliar esse atendimento (expandir o público alvo), e dessa forma, potencializar o impacto deste produto.

Aplicabilidade: Alta | **Replicabilidade:** Escalável

Aplicabilidade destes guias (material didático, *E-book*) quando visto em ambientes educacionais, podem ser integrados em programas / currículos acadêmicos no ensino em universidades e ou escolas técnicas, ou ainda, em *workshops* ou treinamentos corporativos, para capacitar profissionais funcionários das organizações. A replicabilidade do uso dos guias integrados neste produto *E-book* pode ocorrer de forma escalável, visto que à medida que novos acadêmicos ou profissionais passam a utilizá-los, estes também passam a indicá-los para outras pessoas pertencentes às suas redes de contato.

Inovação: Baixa

Apesar do produto apontar baixo teor de inovação, os seus utilizadores poderão usufruir de facilidades e rápido entendimento geral sobre a ferramenta de *software R* ao seguirem o passo a passo das instruções descritas nos três guias (*E-book*).

Complexidade: Média

Para que estes três guias (material didático, *E-Book*) pudessem ser criados, todos os *softwares* mencionados neste PTT precisaram ser instalados pelo autor mais de uma vez, exigindo a disponibilidade de equipamento apropriado para isso (microcomputador PC com Windows). Dentre outros desafios pontuados pelo autor neste quesito complexidade, a serem ajustados em futuras versões deste Produto, estão: 1) o gerenciamento de atualizações regulares dos três guias; 2) a coleta de *feedback* de usuários que já utilizaram o conteúdo dos guias, para identificar possíveis adequações que auxiliem ainda mais o atendimento das necessidades reais dos usuários; e 3) também ofertar neste Produto os mesmos três guias como tutoriais gravados em vídeo, além de trazer indicações de materiais suplementares, tais como *cheatsheets* e *FAQs* relacionadas com o *software R*.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI: 10.5281/zenodo.14413164

Demystifying R Software: Guides for Access and Installation (E-Book) v.1 - Teaching Material

Abstract

Originally created in 1993 by Ross Ihaka and Robert Gentleman at the Statistics Department of the University of Auckland - New Zealand, the R software, an open-source software, is currently maintained by a volunteer community of contributors. This PTT (teaching material, E-book) was developed to guide users or researchers in the process of accessing, installing and using the R software, demystifying this procedure, to make it accessible to a greater number of users and professionals, even without any technical knowledge of programming language. The E-book that is related to this PTT contains a set of three introductory guides and provides step-by-step instructions on how to download and install the R software on a personal computer (PC) with the Windows operating system already running. As possible implications of using this PTT, professionals working in organizations and looking to expand their data analysis skills by going beyond MS-Excel, can find in these guides an essential and valuable resource to start learning R at their own pace, and gradually integrate it into your work routines, improving your CV.

Keywords: R software, demystifying R, downloading R, installing R, R libraries, getting started with R, first steps with R software

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI: 10.5281/zenodo.14413164

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) v.1 - Material Didático

Resumo

Criado originalmente, em 1993, por Ross Ihaka e por Robert Gentleman no departamento de Estatística da Universidade de Auckland - Nova Zelândia, o *software* R, um *software open source* (código aberto), é atualmente mantido por uma comunidade voluntária de colaboradores. Este PTT (material didático, *E-book*) foi desenvolvido para orientar usuários ou pesquisadores no processo de acesso, instalação e uso do *software* R, desmistificando esse procedimento, para torná-lo acessível a um número maior de usuários e profissionais, mesmo sem qualquer conhecimento técnico em linguagem de programação. O *E-book* que está relacionado com este PTT contém um conjunto de três guias introdutórios, e fornece instruções passo a passo sobre como baixar e instalar o *software* R em um computador pessoal (PC) com o sistema operacional Windows já em funcionamento. Como possíveis implicações do uso deste PTT, profissionais inseridos nas organizações e que buscam expandir as suas habilidades de análise de dados indo além do MS-Excel, podem encontrar nestes guias um recurso essencial e valioso para iniciar o aprendizado do R em seu próprio ritmo, e aos poucos, integrá-lo nas rotinas de seu trabalho, aprimorando o seu currículo.

Palavras-chave: software R, desmistificando R, download do R, instalação do R, bibliotecas do R, iniciando com o R, primeiros passos com o software R

Descrição deste PTT

O *software* R (R Core Team, 2024) é uma linguagem de programação orientada a objetos, que utiliza *scripts*, voltada à manipulação, análise e visualização de dados. Criada originalmente, em 1993, por Ross Ihaka e por Robert Gentleman (Ihaka & Gentleman, 1996) no departamento de Estatística da Universidade de Auckland, Nova Zelândia.

O *software* R é mantido por uma comunidade voluntária de colaboradores que contribuem com o código fonte da linguagem e com a expansão de funcionalidades por bibliotecas (pacotes). É dito que o nome R provém das iniciais dos criadores (Ross e Robert), como um contraponto da linguagem S, da Bell Laboratories, antiga AT&T.

Este PTT (material didático, *E-book*) foi desenvolvido para orientar usuários ou pesquisadores no processo de acesso, instalação e uso do *software* R, um *software open source* (código aberto) utilizado para a análise e visualização de dados, dentre outras possibilidades.

Este produto está adaptado para fins educacionais, o que o torna um recurso relevante para atender estudantes, educadores e profissionais que são iniciantes no uso do *software* R. Através do uso de instruções detalhadas, com um passo a passo claro e conciso, os guias trazem capturas de telas (*prints*) que identificam o real procedimento de *download* e instalação de cada um dos recursos necessários para iniciar o uso do *software* R.

O objetivo do desenvolvimento deste material didático foi desmistificar o procedimento de acesso e instalação do *software* R, e torná-lo acessível para um número maior de usuários e profissionais, mesmo sem qualquer conhecimento técnico em linguagem de programação. Destaca-se como público-alvo para usar este PTT: estudantes aprendendo o *software* R pela primeira vez, educadores ensinando os primeiros passos de uso da ferramenta R, além de profissionais que buscam expandir suas habilidades de análise de dados com o uso do *software* R, e que não faziam ideia nem por onde começar.

O *E-book* que está relacionado com este PTT contém um conjunto de três guias introdutórios, e fornece as instruções passo a passo sobre como baixar e instalar o *software* R em um computador pessoal (PC) com o sistema operacional Windows já em funcionamento. Neste *E-book* os guias estão organizados da seguinte forma:

Guia 1 - Guia de Acesso e Instalação do *software* R

Guia 2 - Guia de Acesso e Instalação do *software* R *Studio* (*Desktop*)

Guia 3 - Guia de Acesso e Instalação de Pacotes / Bibliotecas do *software* R

A seção seguinte deste documento descreve mais detalhes sobre estes três guias.

Estruturas dos Guias que compuseram este PTT

Guia 1 - Guia de Acesso e Instalação do *software R*

Comece sempre a instalação deste conjunto de guias pela ordem numérica – ou seja, aqui neste primeiro guia é onde tudo começa. Primeiramente, será necessário instalar o *software R* (guia 1) – este é o componente principal (*core*), para depois seguir com a instalação do *software R Studio Desktop* (guia 2, outra aplicação de software) e então para as instalações das bibliotecas que serão utilizadas conjuntamente com o *software R* ou o *software R Studio Desktop* (guia 3).

O *software R* está disponível para a instalação nos sistemas operacionais Windows, MacOS e UNIX. O guia 1 especificamente descreve o passo-a-passo para a instalação do *software R* (versão *desktop*, local) em um microcomputador PC que já possua o Windows instalado.

Ao visitar o *link* <https://cran.r-project.org/mirrors.html> você identificará inúmeros locais do mundo (repositórios, ou 'espelhos'), que permitirão baixar o *software R*.

Para avançar na instalação, continue lendo as instruções informadas no Guia 1 (*E-book*).

Guia 2 - Guia de Acesso e Instalação do *software R Studio (Desktop)*

O *software R Studio Desktop* é uma aplicação que traz um ambiente de desenvolvimento integrado, ou, em inglês, *Integrated Development Environment* (IDE), para a utilização da linguagem de programação R.

Este ambiente integrado divide a tela do *software* em quatro 'janelas', cada qual com uma determinada função: 1) Janela **Editor** - onde os *scripts* (códigos em R) são escritos e selecionados para execução; 2) Janela **Console** - onde ocorre a execução dos *scripts* em R; 3) Janela **Ambiente / Histórico** - onde é gerado o histórico das ações que foram realizadas pelo operador; e 4) Janela **Output** - onde os resultados das execuções dos comandos são exibidos (por exemplo: a exibição de gráficos).

A empresa proprietária, e o próprio site do *software R Studio*, trocaram de nome para Posit, em julho de 2022 (Allaire & Wickham, 2022; R-BLOGGERS, 2022).

Ao visitar o link <https://posit.co/downloads> identifique a versão *Open Source Licence* do *software R Studio Desktop* (rolar a página até chegar nesta opção) – ao clicar no botão *download* você será direcionado para outra página (<https://posit.co/download/rstudio-desktop>), contendo várias opções.

Para avançar na instalação, continue lendo as instruções informadas no Guia 2 (*E-book*).

Guia 3 - Guia de Acesso e Instalação de Pacotes / Bibliotecas do *software R*

No *software R*, as bibliotecas ou pacotes são coleções de funções, códigos e conjuntos de dados (*datasets*) que estendem as funcionalidades básicas do próprio *software*. Conhecer o procedimento de acessar e instalar pacotes no R é essencial para qualquer usuário que queira aproveitar de funcionalidades nem sempre disponíveis na instalação *core* (básica).

Por exemplo, após instalar um popular pacote de visualização de dados, com o nome 'ggplot2', recursos extras de visualização gráfica serão disponibilizados imediatamente.

Há duas formas mais comuns para instalar novos pacotes: 1) via linha de código, ou 2) via uso do menu de apoio do próprio *software R* (ou janela do *R Studio Desktop*).

Tais procedimentos se tornam recorrentes (utilizados com frequência), pois, ao avançar no aprendizado de novos recursos existentes com o *software R*, o usuário, pesquisador ou analista de dados precisará instalar outros pacotes exigidos para a estruturação de modelos ou realização de análises mais específicas ou sofisticadas, tais como, análises estatísticas ou machine learning.

De uma forma geral, os pacotes são desenvolvidos e mantidos pela comunidade colaborativa de usuários do R, recebendo frequentemente atualizações, correções e melhorias de desempenho.

Para avançar na instalação, continue lendo as instruções informadas no Guia 3 (*E-book*).

Considerações Finais sobre este PTT

Este PTT (material didático, *E-book*) trouxe para a comunidade acadêmica e de praticantes, um caminho estruturado para estudantes, educadores, usuários e profissionais, independentemente de suas formações (técnicas ou não técnicas), entenderem os passos iniciais do processo de acesso, instalação e uso do *software* R.

Um material didático do tipo *E-book*, de acesso aberto, com instruções claras e concisas, garante que um público mais amplo possa acessar e instalar o *software* R sem complicações, e traz uma forma de democratizar o acesso e capacitar mais pessoas.

Como possíveis implicações do uso deste PTT, profissionais inseridos nas organizações e que buscam expandir as suas habilidades de análise de dados indo além do MS-Excel, podem encontrar nestes guias um recurso essencial e valioso para iniciar o aprendizado do R em seu próprio ritmo, e aos poucos, integrá-lo nas rotinas de seu trabalho, aprimorando o seu currículo. Assim, ao promover a utilização do *software* R também nas empresas, e desenvolver novas capacidades analíticas, tais profissionais poderão também inspirar o desenvolvimento de práticas organizacionais voltada para a tomada de decisões dirigidas por dados (*data-driven company*).

Referências Bibliográficas

Allaire, J. J., & Wickham, H. (2022). RStudio is becoming Posit. Posit - The open-source data science company. <https://posit.co/blog/rstudio-is-becoming-posit>

CAPES. (2019). Produção Técnica. Grupo de Trabalho. Ministério da Educação - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf>

CAPES. (2020). *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior*. Ficha de Avaliação - Área 27: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. [https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA ADMINISTRACAO P ATUALIZADA.pdf](https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA_ADMINISTRACAO_P_ATUALIZADA.pdf)

Ihaka, R., & Gentleman, R. (1996). R: A Language for Data Analysis and Graphics. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 5(3), 299–314. <https://doi.org/10.1080/10618600.1996.10474713>

R-BLOGGERS. (2022). Posit – Why Rstudio is changing its name. R-bloggers - R news and tutorials contributed by hundreds of R bloggers. <https://www.r-bloggers.com/2022/07/posit-why-rstudio-is-changing-its-name>

R Core Team. (2024). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.r-project.org>

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O Quadro 1 estabelece o somatório de 66,7 pontos, corresponde ao estrato “TA3” conforme instruções da CAPES (2019, 2020), referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade do produto técnico-tecnológico de material didático (guias, *E-Book*):
Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) v.1.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA3	Pontuação		66,7

Quadro 1

Declaração do Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos / tecnológicos (PTTs) elaborados em colaboração pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto à aderência, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT, quanto aos aspectos indicados acima, os examinadores Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni e Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, analisaram a sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, o autor responsável pela elaboração e estruturação deste PTT, Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto, e os examinadores, concordaram que o PTT material didático (guias, *E-Book*) foi enquadrado na classificação "TA3".